

PATRIARXAT DAVRIDAGI O'ZGARISHLAR ПЕРЕМЕНЫ В ПЕРИОД ПАТРИАРХАТА CHANGES IN THE PERIOD OF PATRIARCHY

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Muminjonova Marziya, Gofurova Mohlaroy

Andijon davlat Pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich 104-guruh talabalari

Annotatsiya: Inson faoliyatining barcha sohalaridagi tajribalar saqlanmay turib progressiv tarixiy taraqqiyot mumkin bo'lmagan bo'lur edi. Urug'ning, qabilaning zo'r berishlari tufayli orttirilgan bilimlarni keksa avlod ijtimoiy xarakterga ega bo'lgan ta'lim vositasi bilan yosh avlodga berib kelgan. Ilk yoshidagi bolalar kattalarning ishlab chiqarish faoliyatiga jalb etilgan.

Kalit so'zlar: qadimgi dunyo, tarixiy davrlanish, ibtidoiy jamoa, ijtimoiy-iqtisodiy hamda siyosiy jarayonlar.

Аннотация: прогрессивное историческое развитие было бы невозможно без сохранения опыта во всех сферах человеческой деятельности. Знания, полученные усилиями семени и племени, старшее поколение передало молодому поколению с помощью воспитательного инструмента социального характера. Дети первого возраста вовлекаются в производственную деятельность взрослых.

Ключевые слова: древний мир, исторический период, первобытное общество, социально-экономические и политические процессы.

Abstract: progressive historical development would be impossible without the preservation of experiences in all spheres of human activity. The older generation passed on the knowledge gained through the efforts of the seed and the tribe to the younger generation with the educational tool of a social nature. Children of the first age are involved in the production activities of adults.

Key words: ancient world, historical period, primitive society, socio-economic and political processes.

Kirish. Patriarxat — ibtidoiy jamiyat davriga xos bo'lgan ijtimoiy munosabatlar shakli. Patriarxatda jamiyat, xo'jalik, oilada erkak hukmron mavqega ega bo'lgan. Patriarxatning xo'jalik faoliyati: omoch bilan yer haydash, chorvachilik, metallga ishlov berish. Bu davrda ibtidoiy jamiyat yemirilib, uning so'nggi bosqichida mulkiy tabaqalanish va davlat yuzaga kelgan.⁵²

⁵² O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

Ibtidoiy jamoa tuzumining parchalanish davri. Arxeologik jihatdan so‘nggi paleolit, mezolit va neolit davriga muvofiq keluvchi matriarxat davrida urug‘chilik jamoasi ancha uyushqoq ijtimoiy-iqtisodiy kurtak bo‘lib kishilar birgalikda mahsulot tayyorlar va iste‘mol qilar edi. Ular ovchilik, baliqchilik bilan shug‘ullanganlar, keyinchalik esa motiga bilan er haydab, dehqonchilik qilib va uy hayvonlarini boqib, tirikchilik o‘tkazishgan. Matriarxatning rivojlangan davrida mehnat taqsimoti tufayli xo‘jalikda va jamiyatda ayollar muhim rol o‘ynay boshladi. Ibtidoiy guruh-guruh oiladan aloxida xo‘jalikka ega bo‘lmagan beqaror juft-juft oilaga o‘tildi. Matriarxat davrida qishki turar joy, kiyim va bezaklar, qurolning murakkab turlari (o‘q yoy, sanchiq va b.), terini qayta ishlash, mato to‘qish, kulolchilik vujudga kela boshladi.

Ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish davri va metallurgiya (mis, jez, temir) ning vujudga kelishi. Neolit davri iqlimi hozirgi iqlim sharoitiga yaqin bo‘lgan. O‘rta Osiyoning janubiy—g‘arbiy hududining iqlimi issiq, dehqonchilik uchun qulay bo‘lgan. Markaziy va shimoliy viloyatlarida ham iqlimning isishi yaylov va cho‘l zonalarini vujudga keltirgan. Bu esa neolit davri jamoalarining hudud bo‘ylab keng tarqalishiga olib kelgan. Shuningdek, ular mezolit davridagidek daydi hayot kechirmay, o‘troq turmush tarziga o‘tadilar. Doimiy yerto‘la, kulba va loy, guvaladan qurilgan uylarda yashay boshlaydilar. O‘troq turmush tarzi janubiy hududlarda dehqonchilikning kelib chiqishiga, cho‘l mintaqalarda esa o‘troq ovchilik xo‘jaligining qaror topishiga olib keldi. Keyinchalik uning zamirida chorvachilik paydo bo‘ldi.

Oldingi davrlarda ro‘zg‘or buyumlar yog‘ochdan yoki novdadan yasalgan bo‘lsa, ilk neolit davrida dag‘al, chala kuydirilgan sopol buyumlar tarqaldi. Ularning tuxumsimon tagi dumaloq bo‘lib, maxsus chuqurchalarga o‘rnatilgan. So‘nggi neolit davriga kelib sopol buyum shakli o‘zgaradi. Tuvaksimon, osti tekis idishlar paydo bo‘lib, ular maydalashadi. Idishlar loy lentalar asosida qo‘lda ishlangan. Idishlar naqshi ham oddiydan murakkabga o‘zgarib boradi. Shuningdek, idishlarda tarnovsimon yoki trubasimon jo‘mraklar paydo bo‘ladi. Idishlar bir yarusli xumdonlarda pishirilgan. Lekin idishlar qo‘pol, mo‘rt bo‘lgan. To‘qimachilik, hunarmanchilikning vujudga kelishi ham neolit davrining buyuk kashfiyoti hisoblanadi. Neolit davri odamlari hayvon yungi va o‘simlik tolasidan mato to‘qishni o‘rganganlar. Shuningdek, yigirilgan ipdan baliq to‘ri ham to‘qilgan. Bu esa baliq ovlash ahamiyatini keskin ravishda oshirib yuborgan. Bunga suvda suzuvchi qayiqalar yaratilishi ham imkon berdi.

Mehnat qurollari yasash chaqmoqtosh xom ashyosini qidirish yo‘lida neolit davrida shaxtalar paydo bo‘ldi. Ular Angliya, Fransiya, Daniya, Shimoliy Germaniya va Belorussiya kabi davlatlarda o‘rganilgan. O‘zbekistonning tog‘li hududlarida, masalan, Navoiy viloyatining Uchtut degan joyida topilgan. Mehnat qurollari yasashda temirning paydo bo‘lishi ibtidoiy jamoa tuzumining yemirilishiga olib keldi. Mazkur jarayonlar natijasida ibtidoiy jamoa tuzumi inqirozi kuzatilgan.

Sinfiy jamiyatning vujudga kela boshlashi va bu jarayonning notekis rivojlanishi. Aslida ibtidoiy jamoa urug'chilik jamoasini vujudga kelishi bilan boshlanadi. L. G. Morgan fikriga ba'zi jamiyatshunos olimlar F.Engels va V.I.Lenin kabilar qo'shilsada, ammo ular urug'chilik jamoasi davrini "ibtidoiy kommuna", "Qadimgi kommunizm" iboralari bilann almashtirib, katta nazariy xatoga yo'l qo'yadilar. I. V. Stalinning "Dialektika va tarixiy materializm haqida" asari paydo bo'lgach, masala yanada chalkashib ketdi. U ibtidoiy jamoa tushunchasiga kishilik tarixini ibtidoiy to'da bosqichini ham qo'shib yubordi. Stalincha kontseptsiya keyinchalik sobiq sovet tarixshunosligida asosiy yo'l-yo'riq bo'lib qoldi. Aslida tarixan birinchi ijtimoiy-iqtisodiy formatsiya ibtidoiy urug'chilik jamoasi edi. U urug' jamoalarining paydo bo'lishidan to birinchi sinfiy jamiyatning shakllanishiga qadar bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Ibtidoiy to'da davrida esa ishlab chiqarishning o'zi bo'lmagan. Bu davr odamzodning uzoq davom etgan tadrijiy shakllanish bosqichi bo'lib, u haqiqatan Ibtidoiy jamoaga o'tish davri hisoblanadi. L. G. Morgan o'z vaqtida Ibtidoiy jamoani 2 bosqichga bo'lgan: birinchisini "ibtidoiy urug'chilik jamoasi", ikkinchisini esa "harbiy demokratiya bosqichi" deb ataydi. XX asr davomida etnologiya va arxeologiya sohalarida fan olamida qo'lga kiritilgan yutuqlar harbiy demokratiya davrini sinfsiz jamiyatdan birinchi sinfiy jamiyatga o'tish bosqichi sifatida qarashni, shuningdek, "ibtidoiy urug'chilik jamoasi" davrini ikki fazaga bo'lishlikni taqozo etadi. Ibtidoiy urug' jamoasining har ikkala fazasi davomida inson hayotida juda katta sifat o'zgarishlari yuz berdi. Bu davrda dastlabki jamoa bo'lib yashash kurtagi paydo bo'ldi. Bu kurtak urug' jamoasining tarkib 21 topishiga asos solgan onalar atrofida yuz berdi. Shuning uchun ham urug'chilik jamoasining bu fazasi — ona urug'i — matriarxat deb ataldi.

Urug'chilikning birinchi tadrijiy rivojlanish fazasida ishlab chiqarish munosabatlari to'laligicha urug' manfaatiga mos tushadi, jamoada ijtimoiy ishlab chiqarish hukmron. Endi ibtidoiy urug'chilik jamoasining ikkinchi fazasida ishlab chiqarish munosabatlari asta-sekin urug' manfaati doirasidan chiqa boshlaydi. Bunday ijtimoiy - iqtisodiy o'zgarishlar ibtidoiy jamoa xo'jaligida dehqonchilik va chorvachilikning kelib chiqishi, rivojlanishi bilan jamoada ortiqcha mahsulotning paydo bo'lishi va bozor munosabatlarining tarkib topishi bilan bog'liq edi. Bu jarayonlar, albatta, ishlab chiqarishda erkaklar mehnatiga talabning ortishi va urug'lararo guruhiy nikohning buzilishi va urug' jamoasidan tashqarida patriarxat juft oilaning qaror topishi bilan bog'liq edi. Ibtidoiy urug'chilik jamoasi zamonida ro'y bergan bu o'zgarishlar matriarxat urug' jamoasining patriarxat urug' jamoasiga o'z o'rmini bo'shatib berishiga olib keldi. Ota urug'i (patriarxat) shakllandi. Jamoada erkaklar rolining kuchayishi tabiiy ravishda patriarxat juft oilani keltirib chiqardi. Patriarxat urug' jamoasidagi juft oila nikohiy va uning tarkibida monogam nikoh tizimining qaror topishiga olib keldi. Ilk urug'chilik jamoasi davrida odamzod birinchi bor amaliy san'atni kashf etdi, ya'ni san'at dastlab ayol haykallarini yasashdan, birinchi homilador ayol tasvirini ishlashdan boshlandi. Bu davrning

boshqa bir buyuk o'zgarishi odamzodning biologik jismoniy tuzilishida ro'y berdi, ya'ni yevropeoid, negroid va mongoloid irqalar shakllandi va nihoyat, eng qadimgi ajdodlarimiz tabiiy g'ordan chiqib, ma'lum mintaqalarda o'zlari uchun kulba yasash yo'lini kashf etdilar. Ibtidoiy ajdodlarimiz hayotidagi bu inqilobiy o'zgarishlar ona urug'i — matriarxatning dastlabki ming yilliklari davomida, ya'ni er. av. 40-30-ming yilliklarda sodir bo'ldi. Ibtidoiy to'da davrida ilk ajdodlarimiz o'rtasida biologik aloqalar cheklanmagan, tartibsiz holda yuz bergan bo'lsa, ibtidoiy urug'chilik jamoasi tarkib topishi bilan odamlar o'rtasidagi biologik aloqalar ma'lum tartibga tushdi, ya'ni biologik aloqalar endi ikki urug' jamoasi a'zolari sodir bo'ladigan bo'ldi. Bu nikoh tartibi guruhli nikoh deb yuritildi.

Keyinroq, ona urug'i davrining so'ngi fazasida ana shu guruhli nikoh doirasida ayollar farzandlarining otalaridan o'z urug'i uchun ishlab berishni, o'z urug'i yumushlariga yordam berishni talab qila boshlaydilar. Bu talablar, albatta, iqtisodiy muammolar bilan bog'liq bo'lib, ona urug'i jamoasi zaminida matriarxat juft oilani rasmiylashishiga olib keldi. Onalar, endi, o'z farzandlariga o'z otasini tanishtira boradi. Uzoq davom etgan bu nikoh tartibi va axloq normalari ona urug'i doirasida erkaklar rolining kuchayishiga olib keldi. Iqtisodiy hayot tashvishlari endi erlar qo'liga jamlandi. Erkaklar iqtisodiy xo'jalik jilovni o'z qo'llariga oladilar va ularning farzandlari oldidagi nufuzi ortib boradi. Ibtidoiy urug'chilik jamoasining ikkinchi fazasida urug' jamoalari xo'jaligida qo'shimcha daromad paydo bo'ladi, u esa navbatdagi, mol ayirboshlashni keltirib chiqaradi. O'sha davrdan boshlab urug'larning qabilalarga birlashishi boshlanadi. Qabilalararo iqtisodiy aloqalar vujudga keladi va ularning oqibat natijasi sifatida kishilik tarixida harbiy demokratiya davri boshlandi. Bu inqilobiy o'zgarishlar otalar urug'i (patriarxat)ga xos bo'lib, ular ibtidoiy urug'chilik jamoasi zaminida dehqonchilik va chorvachilikning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Bu davrning so'nggi bosqichida etnik birlik — qabila tarkib topdi.

Xususiy xo'jalik va xususiy mulkning vujudga kelishi taraqqiyparvar tarixiy rivojlanish jarayonidan iborat bo'lib, u shaxsiy tashabbusni kuchaytirishga, mehnatning tobora taqsimlanishiga va unumdorligining osha borishiga imkon bergan. Mehnatning kuchaya borgan individuallashuvi sharoitida iqtisodiy jihatdan mustahkamlar oilalar alohida holda yashab, urug'doshlaridan ajralib chiqar edilar. O'sha zamonga kelib patriarxat uy jamoalari kuchli ravishda o'sib kengayib ketgan.⁵³

Xulosa. Jamoada erkaklar rolining kuchayishi tabiiy ravishda patriarxat juft oilani keltirib chiqardi. Patriarxat urug' jamoasidagi juft oila nikohiy va uning tarkibida monogam nikoh tizimining qaror topishiga olib keldi. Ilk urug'chilik jamoasi davrida odamzod birinchi bor amaliy san'atni kashf etdi, ya'ni san'at dastlab ayol haykallarini yasashdan, birinchi homilador ayol tasvirini ishlashdan boshlandi.

⁵³ <https://api.ziyounet.uz/uploads/books/3602/5bd97fd91b405.pdf>

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. <https://api.ziynet.uz/uploads/books/3602/5bd97fd91b405.pdf>
3. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
4. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
5. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
6. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
7. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
8. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.